

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам доцент кафедры
бюджетного учета и казначейства*

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail : dilnoz.abdujalilova.84@mail.ru

ORCID: 0009-0003-5169-4233

Хошимбоев Улугбек Фаррух оглы

студент группы АТ-11

*Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: u.xashimbayev@gmail.com

Аннотация. В статье исследуются важные вопросы, связанные с ролью искусственного интеллекта, его преимуществами и недостатками в информационно-вычислительных системах, используемых в бухгалтерском учете в бюджетной организации. Подвергаются анализу вопросы современных технологий бухгалтерского учета, интегрированных информационных систем, а также обучение и повышение квалификации соответствующего персонала.

Ключевые слова: автоматизации бюджетного учета, бухгалтерский учет, бюджетные организации, интеграция информационных систем, информационно-вычислительные системы, обеспечение информационной безопасности, электронный отчет, электронная цифровая подпись.

BUDJET TASHKILOTLARIDA AVTOMATLASHTIRILGAN HISOBLASH TIZIMIDAN FOYDALANISHDA SUN'IY INTELLEKTNING ROLI

Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna

*iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)*

*budjet hisobi va g`aznachilik kafedrasi dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti*

E-mail : dilnoz.abdujalilova.84@mail.ru

ORCID: 0009-0003-5169-4233

Xoshimboyev Ulug`bek Farrux o`g`li

*AT-11 guruh talabasi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: u.xashimbayev@gmail.com*

Annotatsiya. Maqolada budget tashkilotida buxgalteriya hisobini yuritishda foydalaniladigan axborot hisoblash majmualarida sun`iy intellektning tutgan o`rni va uning avzalliklari va kamchiliklari bilan bog`liq muhim masalalar tadqiq rtilgan. Davlat budjeti mablag`larini samarali sarflash hamda shaffof va aniq moliyaviy axborot ma`lumotlari bilan ta`minlashda, buxgalteriya hisobining zamonaviy texnologiyalarini joriy etish, innovatsion axborot hisoblash majmualaridan foydalanish, axborot tizimlarini o`zaro integratsiyalash hamda unga mos kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: budget hisobini avtomatlashtirish, buxgalteriya hisobi, budget tashkilotlari, axborot tizimlari integratsiyasi, axborot hisoblash majmualari, axborot xavfsizligini ta`minlash, elektron hisobot, elektron raqamli imzo.

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE USE OF AN AUTOMATED ACCOUNTING SYSTEM IN BUDGET ORGANIZATIONS.

Abdujalilova Dilnoz Abdusattorovna

*Doctor of Philosophy (PhD)
in Economic Sciences
Associate Professor of the Department of budget Accounting and Treasury
E-mail : dilnoz.abdujalilova.84@mail.ru
ORCID: 0009-0003-5169-4233*

Xoshimboyev Ulug`bek Farrux o`g`li

*AT-11 group student
E-mail: u.xashimbayev@gmail.com*

Abstract. This article discusses important issues related to the role of artificial intelligence, its advantages and disadvantages in information and computing systems used in accounting in a budget organization. In order to effectively spend state budget funds and provide transparent and reliable financial information, it is important to introduce modern accounting technologies, use innovative systems, integrate information systems, as well as train and upgrade the skills of relevant personnel.

Keywords: automation of budget accounting, accounting, budgetary organizations, integration of information systems, information and computing systems, information security, electronic report, electronic digital signature.

Введение

За последние годы в нашей стране достигнут значительный прогресс в сфере развития науки и техники, научной и инновационной деятельности.

На основе бюджетной организации экономики и потребностей социальной сферы все большее значение приобретают результаты научной

деятельности, создание, внедрение и воспроизводство инновационной продукции и услуг, в том числе материалов и технологий. В этом направлении появляются новые методы и алгоритмы сбора, хранения и интеллектуального анализа больших объемов данных, новые методы и программы для распределения больших объемов данных, а также новые методы и программное обеспечение для прогнозного моделирования сложных инженерных решений, проведение научно-исследовательской работы на основе искусственного интеллекта [1]. Искусственный интеллект – это отрасль информатики, которая занимается созданием интеллектуальных машин, которые могут выполнять задачи, обычно требующий человеческого интеллекта, такие как распознавание речи, принятие решений, языковой перевод и т. д., используемые в различных областях, таких как медицина, финансы, транспорт, образование, и т. д.

Определение развития цифровой экономики в качестве основного «драйвера» с обеспечением увеличения ее объема как минимум в 2,5 раза. Увеличение до конца 2026 года уровня цифровизации производственных и операционных процессов в реальном секторе экономики, в финансовой и банковской сферах до 70 процентов и увеличение объема индустрии программных продуктов в пять раз, их экспорта – в десять раз с доведением до 500 миллионов долларов США [2].

Изменения в процессе перевода бюджетного учета Республики Узбекистан на новую национальную систему должны обратить особое внимание на глубокие качественные аспекты понятий материальных благ и активов. Стоимость материальных благ и активов, а также влияние нематериальных богатств возникают и изменяются. Кроме того, необходимо проанализировать международный опыт автоматизации бюджетного учета, но также важно опираться на существующие традиции и положительный опыт внедрения программ автоматизированного учета в Узбекистане. Поэтому целесообразно дальнейшее развитие автоматизированной системы учета «УзАСБО» в бюджетной организации Республики Узбекистан.

Обзор литературы

Использование автоматизированной вычислительной системы в бюджетных организациях изучали в своих научных работах зарубежные и отечественные ученые. По заключению российских ученых М.А. Венделева, Ю.В.Вертакова «Информационное обеспечение управления – это связь информации с системами управления предприятием и управленческим процессом в целом. Оно может рассматриваться не только в целом, охватывая все функции управления, но и по отдельным функциональным управленческим работам, например по прогнозированию и планированию, учету и анализу» [3]. Данное заключение основывается на том, что при использовании бюджетных средств и усилении финансового контроля особое внимание уделяется применению автоматизированных информационных систем.

Ученые К.Ороку Appiah, F.Agyemang, Y.F.Rosebella Agyei, S.Nketiah, B.Juliana Mensah утверждают, что «Автоматизированная система показателей может улучшить планирование и контроль, что, в свою очередь, положительно скажется на результатах деятельности бюджетных организациях, но недостаточные знания большинства сотрудников в области информационных технологий также являются проблемой, приводящей к непреднамеренным ошибкам» [4].

По мнению отечественных ученых А.А. Собирова, Г.А. Белаловой, Е.Ф.Пилипенко «В информационной экономике уровень использования информационно коммуникационных технологий определяет экономический рост, производительность, занятость и эффективность бизнеса» [5]. Действительно в условиях информационной глобализации под воздействием ИКТ, формирующих единое информационное пространство, факторы конкурентоспособности индустриальной экономики трансформируются и пополняются новыми.

По заключению М.Ю. Джуманиязова «Одним из флагманских продуктов ИВЦ Министерства финансов является программный комплекс «УзАСБО», представляющий из себя комплексное решение обеспечению рабочих мест бухгалтеров бюджетных организаций современным инструментом по ведению бухгалтерского учета, а также получения интерактивных услуг с учетом взаимодействия с программными комплексами Казначейства и Министерства финансов» [6].

В.Н. Muhammad утверждает «Использование информационных систем по исполнению государственного бюджета о поступления в бюджеты, расходование бюджетных средств, расходы на реализацию программных проектов, осуществление бюджетных инвестиций в казначейственных органах, а также в бюджетных организациях обеспечивает прямой доступ к онлайнданным и публикует результаты для отслеживания» [7].

Анализ и результаты

Цифровизация государственных финансов в первую очередь повлияет на государственное управление, государственный финансовый контроль, здравоохранение и образование, а также на проекты умных городов. За последние годы в нашей стране достигнут значительный прогресс в развитии системы «электронного правительства», совершенствовании цифровой инфраструктуры, вовлечении населения в онлайн-сферу. Развитие электронного правительства в 2020 году Узбекистан занял 87-е место среди 193 государств.

В управлении государственными финансами и автоматизации системы бухгалтерского учета бюджетных организаций особое место занимает непосредственно программный комплекс «УзАСБО 2» (автоматизированная система бюджетных организаций Узбекистана). Программный комплекс «УзАСБО» введен в эксплуатацию Министерством финансов в 2011 году а также «УзАСБО 2» с 2024 года. Это программа, предназначенная для

управления всеми аспектами бухгалтерского учета бюджетных организаций, а также для обеспечения их интерактивного взаимодействия. В настоящее время программное обеспечение охватывает все бюджетные организации и является одним из наиболее широко используемых программных комплексов.

Программный комплекс УзАСБО 2 – это инновационная автоматизированная система учета, специально разработанная для бюджетных организаций Узбекистана. Данная система согласно своей топологической схеме направлена на автоматизацию учетных процессов на основе искусственного интеллекта, централизованного хранения данных, контроля и отчетности, а также обеспечения безопасности и конфиденциальности данных. УзАСБО 2 существенно повышает эффективность и прозрачность бюджетных организаций и служит незаменимым инструментом в управлении и учете финансовой деятельности (Схема. 1).

Схема 1.

Топологическая схема программного комплекса «УзАСБО 2»*

*Разработка авторов.

В вышеуказанной схеме мы можем увидеть топологию программного комплекса «УзАСБО 2». Данный программный комплекс интегрирован в ряд других программно-информационных систем посредством искусственного интеллекта, включая ИСУГФ, mysoliq, dxarid, uzasboinvoice и другие информационные программы. Обмен всеми финансовыми документами, отчетами и агрегированной информацией осуществляется с использованием электронных подписей. Это приводит к ряду удобств и экономии времени по сравнению с сдачей документов и отчетов в бумажном виде. Это, безусловно, приемлемый метод обмена информацией и подотчетности в современном быстро меняющемся мире .

Широкое внедрение современных информационных технологий в

процессы исполнения бюджета привело к ряду преимуществ в результате внедрения услуг по обмену электронными документами для бюджетных организации (Схема 3).

Схема 2.

Преимущества в результате внедрения услуг по обмену электронными документами*

*Разработка авторов.

Кроме того, начиная с 2017 года в программном комплексе «УзАСБО», разработанным Министерством Финансов Республики Узбекистан, все процессы, связанные с расчетом и выплатой зарплаты полностью автоматизированы, что существенно упростило работу бухгалтеров и обеспечено прозрачность данных. Таким образом, в Узбекистане сформирована достаточная информационная среда в сфере управления и контроль государственными финансами.

Ниже мы познакомимся с разделами и подразделами программного комплекса «УзАСБО 2» (Таблица1).

Таблица 1.

Структура раздела «Справочники» программного комплекса «УзАСБО 2»*

Наименование разделов	Группы разделов	Подгруппы разделов
Справочники	Справочник организации	Казначейский лицевой счет организации
		Субсчет
		Параметры установленные финансовыми органами
		Структурные отделы
		Сотрудник
		Контрагент
		Расчетные счета контрагента
		Говара материальные запасы (ТМЗ)
		Основные средства (ОС)
		Справочник
		Штатное расписание

учета кадров		Штатное расписание (Приложение №)	
		Изменение штатное расписание (Приложение 15)	
		Должность	
		Классификация должностей	
	Справочник	Справочник зарплаты	Виды расчеты
			Квалификационная категория
			БРВ, БВИП, МРОТ, пенсии по возрасту и пособий
	Справочник	образования	Студент
			Дети
			Учебная группа
			Классификатор специальностей образования
			Факультет
			Специальность образования
		Предметы	

*Разработка авторов.

Только первый раздел «Справочники» разделен на 4 группы, а эти группы, в свою очередь, состоят из нескольких соответствующих подгрупп. Это, в свою очередь, направлено на детально сформировать весь первоначальные информации о бюджетной организации.

Ниже рассмотрим, как все это выглядит в программном комплексе «УзАСБО 2». Все разделы имеют свои группы и соответствующий подгруппы. Подгруппы предназначенные для отправки соответствующих документов, интегрированы с казначейством и рядом других автоматизированных программных комплексов (Рис. 1).

Рис. 1.

Структура разделов «Справочники» в программном комплексе «УзАСБО 2»*.

*Разработка авторов.

Далее рассмотрим раздел Е-отчеты или электронные отчеты который,

формируется автоматически на основании ранее внесенных первичных документов, заверяется согласно электронной цифровой подписью и отправляется в вышестоящую организацию (Рис. 2).

Рис. 2.

Структура разделов «Е-отчеты» в программном комплексе «УзАСБО 2»*

*Разработка авторов.

Все финансовые операции и отчеты, создаваемые и сдаваемые бюджетной организацией в программном комплексе «УзАСБО 2», непосредственно контролируются искусственным интеллектом в программе ИСУГФ ведомств казначейства, при этом также формируются оперативные статистические данные.

Диаграмма 1.

Структура заработной платы, выплачиваемой из государственного бюджета в разрезе отраслей и источников финансирования за сентябрь 2024 года*

*Подготовлен авторами на основе информации, полученной в рамках программы

ИСУГФ Министерства экономики и финансов.

Из диаграммы видно, что на сентябрь 2024 года из госбюджета бюджетным организациям выплачены средства на общую сумму 7 591,5 млрд сумов. В том числе 4 618,9 млрд и 2 972,6 или 39 процентов поступило из местных бюджетов. Анализируя в разрезе отраслей, отметим 2 777,1 млрд сум, или 37 процентов выделено для дошкольного образования, 2 661 млрд сум или 35% – для школьного образования, 1 554,6 млрд сумов, или 20 процентов – на здравоохранение, 118,7 млрд сумов, или 2%, направляются в сферу высшего образования, а также 480,1 млрд сум, или 6 процентов направляется в другие отрасли. Конечно для сбора и обобщения этих статистических данных потребовалось бы некоторое время без вышеупомянутых информационных программных комплексов. Однако эти данные были сформированы самой программой на основе первичных платежных документов в моменте осуществление расходы на заработной платы.

Выводы и предложения

Дальнейшее совершенствование системы «УзАСБО 2» имеет большое значение для повышения эффективности бухгалтерского учета, обеспечения прозрачности и повышения эффективности деятельности бюджетных организаций. В этом процессе следует обратить внимание на:

- материальные и нематериальные ценности и их влияние должны быть изучены, четко определены способы их отражения в новой системе;
- внедрение технологий, направленных на повышение эффективности процесса автоматизации бюджетного учета и уменьшение количества ошибок;
- изучение успешного опыта зарубежных стран и адаптация его к условиям Узбекистана;
- подготовку квалифицированных специалистов для эффективного использования новой системы.

Благодаря этим аспектам расширяются возможности рационального использования государственного бюджета и управления бюджетным учетом в бюджетных организациях.

Из вышеуказанного следует, что при формировании целей и задач процессов цифровизации экономики Казначейством Узбекистана ежегодно внедряются современные информационные технологии, информационная система управления государственными финансами (ИСУГФ), программный комплекс автоматизированного учета в бюджетных организациях «UzASBO 2», система государственных закупок (xarid.uzex.uz) должны рассматриваться как приоритетные направления обновления и совершенствования автоматизированных систем.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации” от

05.10.2020 г. Зарегистрирован № УП-6079.

2. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы» от 28.01.2022 г. Зарегистрирован № УП-60.

3. Венделева М.А., Вертакова Ю.В. Информационные технологии в управлении.: учебное пособие для бакалавров / М.А. Венделева, Ю.В. Вертакова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 462 с.

4. Kingsley Oropku Appiah, Faizer Agyemang, Yaa Fowaah Rosebella Agyei, Solomon Nketiah, Boaduwa Juliana Mensah « Computerised Accounting

Information Systems: Lessons in State-Owned Enterprise in Developing Economies»

Journal of Finance and Management in Public Services. Volume 12. Number 1, 2014.

5. Собиров А.А., Белалова Г.А., Пилипенко Е.Ф. Технологии обработки данных в управлении и бизнес процессах: учебное пособие. – Т.: Iqtisodiyot, 2019. – 272 с.

6. Джуманиязова М.Ю. Информационные комплексы и технологии в экономике: учебное пособие. – Т.: СП «Nihol print». 2022. – 416 с.

7. Muhammad V.H. «Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi sharoitida g‘aznachilik tizimi» Бизнес ва иктисодиётда рақамли трансформация, Халқаро илмий-амалий конференция материаллари 2023.